

DIAZOLIN DORI MODDASINI YUQX USULIDA TAHLIL SHAROITLARINI ISHLAB CHIQISH

Fayzullayev O.

Z.U.Usmanaliyeva

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: ozodfayzullayev1109@mail.ru tel (97)462-34-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605620>

Antigistamin vositalar — gistaminning ayrim a'zolarga va butun organizmga ta'sirini susaytiradigan moddalar. Ular ichak va bronx muskullarining gistamin ta'sirida qisqarishiga yo'l qo'ymaydi, uning qon aylanishiga ta'sirini kamaytiradi, kapillyarlar o'tkazuvchanligining gistamin ta'sirida ortishiga to'sqinlik qiladi, anafilaktik reaksiyalarning kechishini osonlashtiradi. Birinchi avlod antigistamin dori vositalaridan bo'lgan diazolin dori vositasi H₁ - gistamin retseptorlarining blokatori hisoblanadi. Bronxlar va ichaklarning silliq mushaklariga gistaminning spazmogen ta'sirini, shuningdek, qon tomir o'tkazuvchanligiga ta'sirini kamaytiradi. Birinchi avlod antigistaminlaridan (difengidramin, suprastin va boshqalar) farqli o'laroq, u yaqqol sedativ va uyqu chaqiruvchi ta'sirlarni ko'rsatmaydi. Shunga qaramasdan bu preparatdan foydalanish davomida undan zaharlanish holatlari uchrab turmoqda. Adabiyotlardan olingan ma'lumotlarda antigistamin dori vositalari uchun umumiy tahlil usullari keltirilgan bo'lib, aynan diazolin dori vositasini kimyo-toksikologik tahlil usullari to'liq o'rganilmagan. Shularni inobatga olgan holda diazolin dori vositasini kimyo-toksikologik jihatdan organish, sezgir tekshiruv usullarini ishlab chiqish sud-kimyo amaliyoti uchun dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, diazolin dori vositasini yupqa qatlam xromatografiyasi usulida tahlil sharoitlarini ishlab chiqish maqsad qilib olindi. Yupqa qatlam xromatografiyasi usuli kimyo-toksikologik tahlillarda zaharlangan ob'ektlardan ajratib olingan ajratmalar tarkibidagi tekshiriluvchi moddani yot moddalardan tozalash, identifikatsiya qilish va miqdorini aniqlash maqsadida qo'llaniladi.

Natija. Diazolin xloroformda kam, etanolda va metanolda oson eriydigan oq kristalli kukun. Diazolinni YUQX usulida tahlilini olib borish uchun "Silufol UB-254" plastinkalarining start chizig'iga 1 mg/ml saqlagan diazolinni standart namunasini etil spirtidagi eritmasidan 0,1 ml dan tomizilib, xona haroratida quritildi. So'ngra bir nechta organik erituvchilar aralashmasi solingan xromatografik kameralarga plastinkalarni tushirilib, erituvchilar aralashmasi 10 sm balandlikka ko'tarilgach, plastinkalar olinib xona haroratida quritildi. Tajribani olib borishda xromatografik plastinkalarda moddani ko'tarilgan joyini aniqlash maqsadida turli xil ochuvchi reaktivlardan foydalanildi. Ochuvchi reaktivlarni tanlash maqsadida diazolinni standart namunasidan 0,01 (aniq tortma) olinib, sig'imi 100 ml bo'lgan o'lchov kolbasida 95% etil spirtida eritildi. Ushbu standart eritmada graduirlangan kapillyar naychalar yordamida xromatografik plastinkalarga bir-biridan 2 sm uzoqlikda 5 mm diametrdagi doira shaklida 25 mkl miqdorida tomizildi. Plastinkalar xona haroratida (18-20°C) quritildi. So'ngra plastinkalardagi dog'larni yorituvchi reaktivni tanlash uchun purkagichlar yordamida bir qator kimyoviy reaktivlarni ketma-ketlikda purkaldi. Bunda reagentlardan: Bushard reaktivi bilan zarg'aldoq, Mandelin reaktivi bilan kulrang dog'lar hamda UB-254 nurida tovlantirilganda binafsha rangli dog' hosil bo'lishi kuzatildi. Tajribalar natijasida teksiriluvchi moddani tasdiqlashda qo'llanilgan Bushard reaktivini va UB-254 nurini sezgirligi 0,1 mkg -0,50-0,52 qiymat oralig'ida tasdiqlab olishga erishildi.

Xulosa. Xromatografik plastinkada diazolin dori vositasini tahlilida erituvchilar sistemasi va ochuvchi reaktiv tanlab olindi. Diazolinni YUQX usulida tahlilini olib borishda foydalanilgan organik erituvchilardan xloroform – etanol – 10% xlorid kislota (6:3:1) nisbatdagi aralashmasi maqsadga muvofiq deb topildi. Tajribalar natijasida diazolinni tasdiqlashda qo'llanilgan reaktivlardan: Bushard reaktivini va UB-254 nurini sezgirligi 0,1 mkgni tashkil qildi.